

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Зарипова Фарида Абдуллаевна

в.б.педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Навоий давлат педагогика институти,
“Жисмоний маданият назарияси ва услубияти” кафедраси

Аннотация: Бугун умумтаълим мактаб ўқувчиларининг таълим-тарбияси ва уни амалга ошириш механизмларининг сифатига эътибор бериш, ўқувчиларни жисмоний ривожланишини, жисмоний тайёргарлигини ошириш, жисмоний сифатларини тарбиялаш олдимизда турган асосий масалаларидан бири ҳисобланади.

Мақолада ўқувчиларнинг жисмоний ривожланиши, жисмоний тайёргарлиги, жисмоний сифатлар тўғрисида маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: спорт, ҳаракат, тест, қобилият, жисмоний тарбия дарслари.

Аннотация: Аннотация: Сегодня уделение внимания качеству образования и механизмам его реализации, улучшению физического развития и физической подготовленности студентов, повышению их физических качеств является одной из основных задач, стоящих перед нами сегодня.

В статье содержится информация о физическом развитии, физической подготовленности, физических качествах студентов.

Ключевые слова: спорт, движение, тест, способности, уроки физической культуры.

Abstract: Abstract: Today, paying attention to the quality of education and the mechanisms of its implementation, improving the physical development and physical fitness of students, and raising their physical qualities is one of the main issues facing us today.

The article contains information about the physical development, physical fitness, and physical qualities of students.

Keywords: sports, movement, test, ability, physical education lessons.

Кириш (Introduction). Юртимизда янги спорт турлари ривожланмоқда, замонавий спорт иншоотлари барпо этилиб, спортчиларимиз халқаро майдонлардаги юксак натижаларга эришмоқда, барча турдаги мусобақалар ўтказилиб, аҳолининг турли қатламларини қамраб олмоқда, шу жумладан Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида” ги ЎРҚ – 394 - сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ПФ-4947-сонли Фармони, 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30-октябрь 2020 йилдаги ПФ-6099-сонли “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони асосида соҳага тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифалар амалга оширилмоқда [1. 20 б.].

Бугун умумтаълим мактаб ўқувчиларининг таълим-тарбияси ва уни амалга ошириш механизмларининг сифатига эътибор бериш, ўқувчиларни миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида тарбиялаш олдимизда турган асосий масалаларидан бири ҳисобланади.

Таълим тизимида умумий ўрта таълим 1-9 синфларни қамраб олиб, таълимнинг бу босқичи ўқувчилар учун энг масъулиятли давр ҳисобланади. Умумий ўрта таълимнинг дастлабки бўғини бошланғич таълим ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, бу даврда болаларни бошланғич компетенциялар билан қуроллантириб борилади [2. 165 ст.].

Мактабда таълимга доир барча фанлар ўқув дастурлари асосида ўқитилади, жумладан, жисмоний тарбия ҳам. Бошланғич таълимни такомиллаштириш юзасидан олиб бориладиган ишларнинг барчасида ҳам ўқувчиларнинг жисмоний тарбияси, уларнинг жисмоний ривожланиши ва саломатлиги асосий масала қилиб қўйилган. [3. 58 ст.]

Бугунги кунда мактаб ўқувчиларининг жисмоний тарбияси:

- жисмоний тарбия дарслари;
- дарсдан ва синфдан ташқари ишлар;
- мактабдан ташқари муассасалардаги жисмоний тарбия ишлари;
- оиладаги жисмоний тарбия машғулоти шаклларида амалга оширилади.

Ўқувчилар жисмоний тарбиясининг энг асосий шакли бу жисмоний тарбия дarsi ҳисобланади. Чунки дарс жисмоний тарбия машғулоти тизимли шакли бўлиб, синфларда белгиланган мутахассис ўқитувчилар томонидан жадвал асосида умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандартига кўра ўқув дастури ўқитилади [4. 165 б.]..

Болалар ва ўсмирларнинг жисмоний тарбия тизимида тор ихтисослик бўйича жисмоний тайёргарлик ва соғлигини мустаҳкамлаш, ўқувчиларнинг жисмоний имкониятларини ёшга доир ривожланиши хусусиятларига мувофиқ жисмоний тайёргарлик технологияларидан фойдаланиш, алоҳида спорт турини танлашда илмий асосланган йўналиш ва спорт бўйича қобилиятини ривожлантириш ва аниқлашнинг энг юқори такомиллашган услубларидан фойдаланиш ўсмирлар спортини ривожлантириш учун таркибий асос ҳисобланади. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида бугунги кунда жисмоний тайёргарлик даражасини ошириш ва мактаб ўқувчиларининг ҳаракат фаолиятини ошириш масалалари алоҳида ўрин тутади. Умумтаълим мактабларида ўқитиш жараёни ўқувчилар учун зарур бўлган ҳаракат қобилиятларини шакллантириш, асосий жисмоний тарбия асосларини яратиш ва уларнинг ҳар томонлама баркамол ривожланишини таъминлайди.

Давлат таълим стандарти талабларига асосан бошланғич синф ўқувчиларига жисмоний тарбия фанини ўқитилишида қуйидаги талаблар белгиланган.

A1 талаб:

- кун тартиби қоидаларига риоя қила олади;
- эрталабки бадантарбия ва дарс жараёнида чиниқтириш машқларини бажара олади;
- сафланиш ва юриш қоидаларини бажара олади;
- ҳаракатли ўйин турлари ва уларнинг қоидаларини билади;
- жисмоний машқларнинг инсон саломатлигига таъсирини билади;
- шахматнинг бошланғич ўйин қоидаларини билади. - жисмоний машқларни (саф, акробатика, таяниб сакраш, мувозанат саклаш, таяниш ва осилиш, тирмашиб чиқиш) бажаришда машқлар кетма-кетлигини бир-бири билан боғлай олади;
- машқларни бажаришда жисмоний сифатларга (чаққонлик, кучлилик, тезкорлик, эгилувчанлик, чидамлилиқ ва координацияга) эга бўлади;
- мантиқий ўйинларни (шахмат, шашка ва бошқаларни) ўйнай олади.
- жисмоний машқларни бажаришда шикастланишнинг олдини олиш қоидаларига амал қила олади;
- жисмоний машқларни бажаришдан олдин ва кейин юрак уриш меъёрини аниқлай олади;
- жисмоний машқларни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига амал қила олади. [1]

Дарсларни ўтказишда ўқувчиларнинг ёши, жинси ва жисмоний тайёргарлигини ҳисобга олиб, машғулотларни ташкил этиш ва ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Бошланғич синф ўқувчиларига жисмоний тарбия дарслари қатъий кун тартиби бўйича ҳафтада 2 маротаба 45 дақиқадан ташкил этилади ва ўтказилади

Мавзу бўйича адабиётлар таҳлили (Literature review). Ўқувчи ёшларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш, жисмоний ривожланишини ташкил қилиш

масалалари Саломов Р.С., Юнусов Т.Т., Юнусова Ю.М., Махкамжонов К.М., Қудратов Р.Қ. каби олимлар томонидан тадқиқ қилинган. Ўқувчиларнинг замонавий тайёргарлиги жараёнида ҳаракатли ўйинларнинг қўлланилиши масалалари профессорлар Усмонходжаев Т.С., Ф.Ходжаев томонидан ўганиб чиқилган. Соғломлаштиришга йўналтирилган жисмоний тарбия дарсларининг назарий ва методик асослари масалаларига Ахматов М.С., Сейтхалилов Э.А., Ханкелдиев Ш.Х., Шарипова Д.Д., Ярашев К.Д., Кошбахтиев И.А. ишлари бағишланган. Хорижий олимлардан Ашмарин В.А., Беспалько В.П., Бальсевич В.К., Лубишева Л.И., Годик М.А. ўқувчиларнинг жисмоний тайёргарлиги даражасини аниқлаш, уларнинг ҳаракат тайёргарлигини ошириш; Кузнецов В.С., Лях В.И. мактабда жисмоний тарбия дарсларида ўқувчиларни ҳаракатларга ўргатиш ва уларнинг ҳаракат тайёргарлигини ошириш масалаларини тадқиқ қилганлар.

Ўқувчи ёшларнинг соғломлаштиришга йўналтирилган жисмоний тарбия бўйича машғулотлари, фитнес, жисмоний тайёргарликни тестлаш ва тикланиш масалалари Goldman J., Kraft R.E., Lodfrey S., Williams L.R. ишларида ёритиб берилган. Муаллифлар фикрича жисмоний тарбия ўқитувчиси фаолиятининг энг муҳим йўналишларидан бири - ҳаракат сифатини тестдан ўтказиб, ўқувчиларга бир қатор муҳим педагогик вазифаларни ҳал қилишда ёрдам бериш, ўқувчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш даражасини кўрсатади[5. 10 б.].

Tahlil natijalari (Analysis and results). Синов натижаларига кўра қуйидагиларни амалга оширишингиз мумкин: танловда иштирок этиш учун ушбу спорт турини ўтказишда спорт танловини ўтказиш; индивидуал ўқувчилар ва барча гуруҳларнинг тайёрлигини солиштириш; фойдаланиладиган воситалар ва усулларни ва таълимнинг камчиликларини ва афзалликларини аниқлаш; спортчилар ва ўқувчиларни ўқитиш устидан объектив назоратни амалга ошириш, ёшларнинг жисмоний тайёргарлигига оид меъёрларни ишлаб чиқиш

(ёши, индивидуал). Бунга кўшимча равишда, тест топшириқларини қуйидагича ифодалаш мумкин:

- мактаб ўқувчиларига зарур машқ комплексларини режалаштириш ва ўзларининг жисмоний тайёргарлиги даражасини аниқлашга ўргатиш;

- ўқувчиларни жисмоний ҳолатларини янада ривожлантиришга эътибор қаратиш;

- юқори натижаларга эришган ўқувчиларни ўз вақтида рағбатлантириш;

- восита усулларини қўллашни ривожлантиришнинг бошланғич даражасини, балки унинг муайян вақт ичида ўзгаришини ҳам билиш. Сўнгги йилларда болалар ва ўсмирлардаги жисмоний ривожланишни пасайиш сабабларидан бири қаторида мутахассислар стандартларга ва стандартлаштирилган тест натижаларини қиёсий таққослашда анъанавий ёндашувга эътибор қаратади. Бу ҳол ўқувчиларнинг аксариятига тестларга нисбатан салбий муносабатда бўлишига олиб келади. Шу муносабат билан ўқувчиларнинг педагогик назоратини ташкил этишни қайта кўриб чиқиш зарур. Ўқитувчиларни назорат қилиш таълим жараёнининг мазмуни билан белгиланади. Дарснинг тўғри ташкил этилиши ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида биргаликдаги ишларнинг аниқ натижалари тўғрисида доимо маълумотларни алмашишни назарда тутаяди. Ушбу назоратнинг моҳияти машғулотларнинг ҳар бир босқичида ҳаракат сифатларини ривожлантириш даражасига оид тўлиқ ва аниқ маълумотни ўз вақтида қабул қилишдир [6. 49 б.].

Жисмоний тайёргарликни баҳолаш учун тестларни танланиши кандайдир мантиқий фахмлаш асосида (масалан, тестлар синовдан ўтувчиларни имкониятларга мос бўлиши керак, оддий, тадқиқот ўтказиш учун маъқул бўлиш), ва чиқарилган гипотезалар асосида ўтказиладиган сабабли, улар табиийки кўпроқ ёки камроқ асосланган бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди В.М.Зациорский. Танлов тизимини самарадорлигини ошириш мақсадида тестларни математик назариясини асосий талабларни қўллаш зарур.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Тестни объективлигини ошириш учун тест ўтказилишининг стандарт шароитларига риоя қилмоқ зарур:

- Тест вақти, жойи, об-ҳаво шароитлари;
- Моддий бирлик ва аппаратура билан таъминланганлиги;
- Психофизиологик омиллар (юкламани хажми ва интенсивлиги, мотивация);
- ахборотни тақдим этиш (тест вазифасини аниқ, оғзаки етказиш, тушунтириш, намоёиш).

Тест ўтказишда жисмоний сифатлар ёки кўникмалар ривожланиш даражасини аниқлаганда педагогик ёндашувдан фойдаланадилар. Бу – тўғридан-тўғри спорт тестлашни давоми. Тестларга бундай педагогик ёндашув намуналари бўлиб «Алпомиш» ва «Барчиной» комплекслари ҳамда кўплаб бошқа тестлар комплекслари хизмат қилиши мумкин.

Педагогик тестларни турли хиллиги чегарасиз кўринади, чунки маълум алгоритм бўйича бажариладиган ҳар бир машқни тест сифатида кўриш мумкин, агар уни ўтказишни аниқ шартлар кўрсатилган бўлса. Лекин тестларга кўиладиган қаттиқ талабларга барча машқлар жавоб бермайди, бу эса ҳаракатли имкониятларни объектив баҳолаш учун хизмат қилиш қодир бўлган машқлар доирасини торайтиради.

Фойдаланган адабиётлар

1. Абдуллаев А., Ш.Хонкелдиев. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Дарслик - Т.: 2013 йил. 20 б.
2. Богдонов Б.П. Физическая культура в начальных классах. Учебное пособие. Москва.: 1996 г. 165 с.
3. Ашмарин Б.А. О тестах и тестировании: педагогический контроль на уроках физической культуры //Физическая культура в школе. - 1985. - №3. - С. 60-62; №4. - С. 58.

4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. - М.: АСТ, 1998. - С. 227.
5. Лях В.И. Гибкость: основы измерения и методика развития // Физическая культура в школе. -1999, -№1.- С. 10.
6. Зациорский В.М. Спортивная метрология. Педагогический контроль в тренировочном процессе. Основы тестов и оценок: Учебное пособие для студентов институтов физической культуры. - М., 1978. - С. 49.